

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

LOTIN TILI VA TIBBIY TERMINOLOGIYA FANINI CHET TILI SIFATIDA O'RGATISH

Makhmudov Zafar Mardanovich¹, Akramov Rustambek Ashraf o'g'li²

¹ Samarqand davlat tibbiyot universiteti Tillar kafedrası assistenti

² Samarqand davlat tibbiyot universiteti Davolash ishi fakulteti talabasi

Annonatsiya: Ushbu maqolada lotin tili va tibbiy terminologiya fanini chet tili sifatida o'rgatishning ahamiyati, kelajakdagi o'rni va talabalar qobiliyatlarini rivojlantirish to'g'risida fikr yuritilgan. Til o'rganish niyatidagi talabalarga sharoit yaratish, bu borada mehnat qilayotgan ustozlar ishini qadrlash maqsadida maqolamiz omma e'tiborini tortishiga ishonamiz.

Kalit so'zlar: lotin tili, tibbiy terminologiya, termin, kasb, qobiliyat, kelajak, foyda, rivojlanish.

Bugungi kunga kelib chet tillarini o'rganishga bo'lgan talab va qiziqish shunchalik kuchaydiki, bog'cha yoshidagi bolalardan boshlab katta yoshdagi mutaxassislargacha chet tilini o'rganishga harakat qilyaptilar. Bu ijobiy holat albatta, chunki, til o'rganish o'sha tilda gaplashuvchi davlatlar madaniyati, tarixi va urf odatlarini o'rganish bilan birga shaxsiy manfaatlar yo'lida ham eshiklar ochilishiga zamin yaratadi. Chet tillarni bilish hamisha dolzarb bo'lgan. Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy va boshqa buyuk ajdodlarimiz ham bir necha tilni puxta bilishgan. Abu Nasr Farobiy o'ndan ziyod tilni mukammal bilganligi haqida ma'lumotlar bor. Bu ularga o'z davrining yetakchi olimlari bilan tajriba almashish, bilim va ko'nikmalarini takomillashtirishga yordam bergan, ularning ijodini va ilmiy merosini boyitgan. Shu bois ajdodlarimizning boy merosi bugungi kunda ham butun dunyoda katta qiziqish uyg'otmoqda.

Globalashuv jarayonlari, mamlakatlar va xalqlarning integratsiyalashuvi natijasida chet tillarni o'rganish zaruriyatida ona tilingiz bo'yicha ham bilimingiz oshadi. Xorijiy tilni o'rganibgina, o'z ona tilimizni ko'proq qadrlay boshlaymiz va shuni ham qarama-qarshi fikr sifatida ta'kidlab o'tish joyizki, o'z ona tilini yaxshi bilmagan kishi boshqa tilni ham oson o'rgana olmaydi. Ona tilida bolalikdan gapirishni boshlaganimiz uchun, u qanday qurilganligi haqida o'ylamaymiz, ko'pincha uning go'zalligini anglamaymiz. Amerikalik olimlar tadqiqot o'tkazib, bir nechta tillarni biladigan kishilarga

so'zlarni tushunish bo'yicha topshiriqlar berdi va ularning tomogrammalarini kuzatdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bunday odamlar faqat bitta tilda gapiradiganlarga nisbatan, o'xshash so'zlarni yaxshi aniqlay oladi. Ushbu qobiliyat turli chalg'ituvchi omillarni bloklab, bitta vazifaga diqqatni qaratishga yordam beradi. 2007 yilda "Chet tillarni o'qitish bo'yicha Amerika kengashi" tomonidan o'tkazilgan tadqiqot doirasida xorijiy tillarni o'rganayotgan bolalar maktab dasturida matematikaga ko'proq soat ajratilgan, ammo chet tillarni umuman o'qimaydigan o'quvchilarga nisbatan, matematika bo'yicha yaxshiroq natijalarni ko'rsatgani aniqlandi. Hayratlanarli tomoni yo'q — boshqa til asoslarini o'rganish mantiqiy fikrlashni ishga tushiradi.

Chet tilini o'rganishda yangi axborotni eslab qolish qobiliyati yaxshilanadi, bu o'qish vaqtini kamaytiradi. Buning ustiga, ko'p til biladiganlar bir vaqtning o'zida ko'p vazifalarni bajarishga moyil bo'ladi. Xorijiy tilni o'rganish mohiyati — boshqa odamlar bilan muloqotdan iborat. Suhbatlashish malakalarini takomillashtirish uchun esa, yaxshisi, shu tilda so'zlashuvchi yoki bu tilni allaqachon o'rganib bo'lgan kishilar bilan shug'ullangan ma'qul.

Negaki, bu dunyoqarashni kengaytirish, boshqa xalqlar madaniyati va urf-odatlarini o'rganishga ko'maklashadi, muloqot qilish hamda turli yo'nalishlarda aloqa o'rnatishda cheksiz imkoniyatlar yaratadi. Mamlakatimizda yosh avlodning jahon ilm- fani yutuqlari va ilg'or texnologiyalardan keng foydalanish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun chet tillarni o'qitish va o'rganish sharoitlari yildan-yilga takomillashib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov tomonidan 2012 yil 10 dekabrda imzolangan "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875 sonli qarori ham shundan dalolat beradi.

Mamlakatimizda til masalasiga ko'rsatilayotgan e'tibor, xususan, davlat tilining nufuzi va obro'sini ko'tarish, ona tilimizni asrab-avaylash borasidagi sa'yi-harakatlar o'z mohiyat-e'tibori bilan ma'rifatparvar bobolarimizning ushalmagan orzu- armonlarini ro'yobga chiqarish yo'lidagi amaliy harakatlar ekanligi jihatidan beqiyosdir. Barchaga ma'lumki, jahon hamjamiyatiga integratsiya jarayonida, dunyo bozoriga dadil va faol kirib borilayotgan pallada xorijiy til bilimlariga ehtiyoj ortishi tabiiy. Shu bois bugungi kunda soha mutaxassisining har tomonlama yetukligi mezonlari o'z ona tili bilan bir qatorda, bir emas, bir necha chet tilini bilishi lozimligini taqozo etmoqda. 2021 yilning 6 may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishi ana shu dolzarb masalaga bag'ishlandi. "Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej, texnikum va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim", - deya ta'kidlaydi qat'iyat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev.

Xorijiy tillarni o'rganishga mamlakatimizda jiddiy e'tibor berilayotganligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 19 yanvardagi "Xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 34-son Qarori bilan yanada mustahkamlandi.

Milliy ta'lim tizimimiz jiddiy islohotlarga muhtoj ekanligi ayni haqiqat. Xususan, hozirgi kunda kadrlarning til savodxonligi darajasi talabga javob bermayapti. Og'zaki va yozma nutq madaniyati yuqori, mantiqiy fikrlash va uni ifoda eta olish ko'nikmalariga ega, nutq uslublarini farqlay oladigan, fikrini usluban to'g'ri bayon eta oladigan, tahliliy fikrlash ko'nikmalari shakllangan mutaxassisga ehtiyoj katta. Bu borada bir qator masalalar o'z yechimini kutmoqda.

Maktab ta'limida Finlandiya va Singapur tajribalaridan samarali foydalanish tizimini joriy etishda ham o'quvchilarning chet tillarni o'rganishiga alohida urg'u berilmoqda.

Tibbiyot institutlari talabalari uchun maxsus o'rganish talab qilinadigan lotin tili va tibbiy terminologiya

fanini ham shubhasiz, xorijiy tillar qatoriga qo'shish mumkin. Talabalar tibbiyot institutiga o'qishga kirganiga qadar lotin tili haqida deyarli hechqanday tasavvurga ham ega bo'lmaydi. Maktab darsliklarida faqat 9-sinfda ona tili darsligining jahon tillari haqidagi mavzusida "lotin tili -o'lik til" degan yozuvni ko'rishimiz mumkin. Bu yozuvni hamma o'qituvchilar to'liq tushintirib berishi ham shubhali. Shunday ekan, lotin tili fanini o'rganish talabalar uchun juda muhim va yangi tildir. Yangi tilni o'rganishga esa bir o'quv yiliga mo'ljallangan 60 soatlik dastur yetarli bo'masligini ko'pchilik tushunib yetishini istardik. Xalqaro tibbiyot tili sifatida butun jahonda o'rganiladigan lotin tilini o'rganishga ham jiddiy e'tibor qaratilishi lozim. Buning uchun o'quv yuklamasidagi soatlar hajmini ko'paytirish, o'quv darsliklarida xorijiy tillarga qo'yilgan talablar darajasida barcha til kompetensiyalarini o'rganishga e'tibor qaratish, lotin tili fani o'qituvchilari malaka talablarini aniq belgilash, anatomik, klinik, farmasevtik terminlarning leksik standartlarini yaratish vaqti keldi, deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://lex.uz/docs/-2126032>
2. https://qalampir.uz/uz/news/videoselektor-mirziyeev-chet-tillarini-uk-itishga-oid-yangiliklarni-malum-k-ildi-38433_fayllar.org/
3. <https://lex.uz/uz/docs/-5831978>
4. Makhmudov Zafar Mardanovich, Sharipov Bobur Salimovich, & Buriyev Dilmurod Arzimurodovich. (2021). Developing Students Attitudes Towards the Environment When Teaching a Foreign Languages. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 199–201. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/136>
5. ZAFAR, M. ., BOBUR, S., & DILMUROD, B. . (2021). SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL BASIS OF TEACHING THE THEORY OF DECISIONS IN SCHOOL CHEMISTRY. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(3), 192–196. Retrieved from <http://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/112>
6. Zafar Mardanovich Maxmudov, & Bobur Salimovich Sharipov (2021). LOTIN TILI VA TIBBIY TERMINOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI VA UNING ASOSI HAQIDA FIKRLAR. *Academic research in educational sciences*, 2 (6), 1028-1033. doi: 10.24412/2181-1385-2021-6-1028-1033
7. Maxmudov, Z. M. Lotin tili va tibbiyot terminologiyasi fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish istiqbollari. *Urganch davlat universiteti, "Ilm sarchashmalari*, 118-120.
8. Maxmudov, Z. M. (2022). Teaching correct pronunciation of latin as an international language of medicine in medical education institutions, Global Technovation 5th International Multidisciplinary Scientific Conference Hosted From Paris, France. *March 30th*, 30-31.
9. Qurbonova , Z., & Maxmudov , Z. . (2023). LOTIN TILIDA KLINIK TERMINLARNING TO'G'RI QO'LLANISH YUZASIDAN FIKRLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3 Part 3), 23–27. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/11503>
10. Maxmudov, Z. M. (2022). Lotin tili va tibbiy terminologiyani o'rganishda o'zbek tili grammatikasining o'rni. *Science and Education*, 3(11), 756-759.

11. Maxmudov Zafar Mardanovich. (2023). LOTIN TILINING ZAMONAVIY TILLARGA BEVOSITA VA BILVOSITA TA'SIRI. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(6), 132–136. Retrieved from <https://refocus.uz/index.php/1/article/view/288>
12. Mardanovich, M. Z. (2023). ABOUT SOME METHODS OF TEACHING LATIN IN MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. " XXI ASRDA INNOVATION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1(10), 245-249. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049492>
13. Mardanovich, M. Z. (2023). THE IMPORTANCE OF INSURED MEDICINE IN THE DEVELOPMENT OF PHARMACY IN UZBEKISTAN. *Journal of Universal Science Research*, 1(6), 185-190.
14. Aytmuratova P.G. Beknazarova M.K., Makhmudov Z.M., THE MAIN METHODS OF FORENG LANGUAGE TEACHING, *ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal*, ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 11, https://saarj.com/academicia-past-issue-2020/#tabs_desc_5155_11
15. Mardanovich, M. Z. (2023). EFFECTIVE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PRACTICAL CLASSES OF THE SUBJECT" LATIN LANGUAGE AND MEDICAL TERMINOLOGY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(3), 369-375.
16. Makhmudov Zafar Mardanovich, & Omonova Mokhigul. (2024). PERSONALITY IN TEACHING THE MODULE OF LATIN AND MEDICAL TERMINOLOGY IN THE MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION. *Journal of Universal Science Research*, 2(1), 425–435. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/just/article/view/4081>